
**CONDIÇÕES PARA O FLUXO NO VAREJO ON-LINE:
UM ESTUDO COM APLICATIVOS DE COMPRAS DO BRASIL E
ESPANHA**

DOI: 10.5281/zenodo.14175552

Eduardo Henrique de Borba¹

¹Doutorado Acadêmico – Universidade do Estado de Santa Catarina

E-mail: eduardo.borba14@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4307482867867640>

RESUMO: O varejo via dispositivo móvel é essencial para promover o desenvolvimento econômico em todo o mundo. Esta pesquisa utiliza a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi para examinar aplicativos de compras no Brasil e na Espanha, com foco específico nos fatores online que promovem um estado de fluxo durante o comércio móvel. Embora o conceito de fluxo tenha sido amplamente estudado, certos aspectos críticos—como o alinhamento entre as habilidades do usuário e as demandas da tarefa, a clareza dos objetivos e a natureza do feedback—não foram investigados de forma abrangente no campo dos sistemas de informação. Para preencher essas lacunas, este estudo implementa uma escala padronizada baseada na teoria de resposta ao item multidimensional para avaliar diretamente esse atributo latente dentro dos aplicativos de compras. Os resultados oferecem insights importantes para a criação de experiências de compra online eficazes, melhorando o envolvimento do usuário e permitindo que os gerentes identifiquem áreas de aprimoramento para otimizar as condições de fluxo em suas aplicações.

Palavras-chave: Aplicativos de Compras, Condições de fluxo online, *M-Commerce*, Teoria de Resposta Multidimensional ao Item.

1. INTRODUÇÃO

O comércio móvel (m-commerce) já se estabeleceu como um fator relevante na economia global (Duhan e Singh, 2019). De acordo com o robusto "Digital 2024: Global Digital Overview" da Hootsuite e We Are Social, aproximadamente 69,4% da população global usa dispositivos móveis. Independentemente do país, vale ressaltar que o uso de smartphones para fazer compras se generalizou.

Brasil e Espanha são atores-chave no m-commerce, com 53,6% dos usuários brasileiros de internet e 54,1% dos internautas espanhóis envolvidos em m-commerce (Hootsuite; Somos Sociais, 2024). As vendas online da Espanha ultrapassaram 85 milhões de euros em 2022, de acordo com o Observatório Nacional de Tecnologia e Sociedade. Enquanto isso, a receita de comércio eletrônico do Brasil atingiu 254,4 bilhões de reais em 2024, marcando um aumento de 0,7% em relação ao ano anterior (49º relatório Webshoppers, NIQ EBIT, 2024). Essas tendências destacam a crescente importância do m-commerce em ambas as economias.

Comumente usados para fazer essas compras, os aplicativos móveis de compras (apps) estão se tornando ferramentas cada vez mais complexas, pois o número de funções oferecidas aos consumidores aumenta constantemente (McClean et al., 2020). Novak, Hoffman e Yung (2000) e King (2003) enfatizam a importância de criar ambientes online que proporcionem uma experiência agradável ao usuário, que possa envolver os usuários e influenciar seu comportamento. Essa ideia é baseada na Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi (1990), que define o fluxo como um estado holístico de envolvimento total, aplicável a vários contextos, incluindo ambientes de m-commerce onde o envolvimento do usuário é fundamental para a conclusão da transação. A criação de ambientes caracterizados por navegação contínua, tempos de resposta rápidos e distrações mínimas depende do reconhecimento da complexidade de facilitar o fluxo em espaços virtuais.

Os gerentes e desenvolvedores de aplicativos enfrentam desafios no gerenciamento do influxo de modelos e recomendações para projetar e manter aplicativos que induzem efetivamente estados de fluxo em consumidores online, principalmente devido aos recentes avanços tecnológicos. Pesquisas em vários campos exploraram o conceito de fluxo online (Bilgihan et al., 2013; Gao, Waechter e Bai, 2015; Bilgihan, 2016; Lopez, Virto e San-Martin, 2018; Sina e Wu, 2019; Ameen et al., 2021), com foco nas percepções do usuário para aprofundar a compreensão desse fenômeno. Esses estudos confirmam a proeminência do fluxo online no comportamento de compra dos usuários e destacam consistentemente que o fluxo online é um construto multidimensional (Bolen e Ozen, 2020). No entanto, há uma falta de pesquisas que avaliem a eficácia dos ambientes online no desencadeamento de estados de fluxo entre os usuários.

King (2003) identifica elementos essenciais de interfaces virtuais que promovem o fluxo online, coletivamente chamados de condições de fluxo online. Com base na Teoria do Fluxo, Novak, Hoffman e Yung (2000) categorizam essas condições, enfatizando que a compreensão e a integração desses elementos podem melhorar significativamente o desenvolvimento de ambientes de m-commerce, aumentando assim a probabilidade de atingir um dos principais objetivos dos varejistas online: impulsionar as vendas de produtos ou serviços. Os autores também enfatizam a necessidade de pesquisas futuras examinarem elementos específicos de web design que promovam uma experiência de usuário envolvente e facilitem um estado de fluxo. Eles ressaltam o desafio crítico enfrentado pelos gerentes de internet: projetar um ambiente online singular que ofereça uma experiência envolvente para uma gama diversificada de usuários.

Para melhorar a compreensão das estruturas primárias em avaliações de fluxo on-line e organizar os resultados sistematicamente, escalas de medição baseadas em conceitos matemáticos e de fluxo podem ser empregadas. Nesse sentido, a teoria de resposta ao item (TRI) oferece uma estrutura robusta para a construção de escalas padronizadas a partir de um conjunto de itens por meio de modelagem estatística (Reckase, 2009; De Ayala, 2022). Apesar de seu potencial, a aplicação da TRI para avaliar variáveis relacionadas à tecnologia da informação e comunicação permanece relativamente pouco explorada no domínio tecnológico (Borba e Tezza, 2022).

Este estudo tem como objetivo medir o nível de condições de fluxo online em uma amostra de aplicativos de compras móveis de dois países com diferentes níveis de desenvolvimento econômico, mas ambientes de comércio móvel semelhantes (Brasil e Espanha), com o objetivo de identificar áreas de melhoria para melhorar as experiências de fluxo dos usuários. Para isso, foi desenvolvida uma escala padronizada baseada na teoria de resposta ao item, oferecendo aos desenvolvedores uma ferramenta valiosa para projetar ambientes virtuais que efetivamente facilitem o fluxo online dos usuários.

2. CONDIÇÕES DE FLUXO ON-LINE

Pioneiros como Novak e Hoffman (1997) estenderam a estrutura psicológica da Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi para examinar a navegação do consumidor em ambientes online. Nesse contexto, a experiência de fluxo é conceituada como um estado cognitivo no qual os usuários se envolvem com a tecnologia de maneira lúdica e exploratória (Rodriguez-Ardura e Meseguer-Artola, 2020). Esse estado é caracterizado pela interação contínua com dispositivos tecnológicos, o que promove o prazer intrínseco, a diminuição da autoconsciência e o aumento do engajamento (Bolen e Ozen, 2020). Assim, o fluxo online é entendido como uma sensação holística predominante experimentada durante as atividades de navegação na Internet (Ameen et al., 2021).

King (2003) destaca as restrições sutis do fluxo online, argumentando que os usuários atingem o fluxo quando suas interações em ambientes digitais são perfeitas, caracterizadas por respostas rápidas, feedback claro e distrações mínimas. O alinhamento das habilidades do usuário com os desafios da tarefa é crucial para a ocorrência do fluxo, o que leva os projetistas a priorizarem elementos que facilitem essas condições. De acordo com Novak, Hoffman e Yung (2000), os usuários geralmente acessam plataformas online com objetivos pré-definidos, como coletar informações sobre produtos ou fazer compras específicas, o que orienta suas interações

orientadas a tarefas e direciona sua atenção para conteúdos relevantes.

Barthelmäs e Keller (2021) afirmam que as principais condições para alcançar o fluxo dependem do alinhamento percebido entre as habilidades do usuário e as demandas da tarefa. Eles enfatizam a importância de estruturas de tarefas claras e feedback imediato e inequívoco para avaliar efetivamente o desempenho. Os autores propõem que essas condições podem ser sintetizadas na percepção da adequação habilidade-tarefa, destacando os papéis cruciais de metas claras e feedback na promoção do fluxo. Além disso, destaca-se que essas condições têm sido historicamente avaliadas por meio da percepção dos usuários em relação às suas experiências com plataformas virtuais (Koufaris, 2002; Ameen et al., 2021). No entanto, a avaliação das interfaces do ambiente online projetadas para facilitar o fluxo online permanece relativamente pouco explorada. É dentro dessa lacuna de pesquisa que nosso estudo se situa.

De acordo com Novak, Hoffman e Yung (2000), o conceito de fluxo online pode ser categorizado em três áreas principais: (1) condições de fluxo online, (2) características de fluxo online e (3) consequências de fluxo online. Ao avaliar o potencial de aprimoramento de ambientes online, os gerentes devem se concentrar na área de condições, pois é o único domínio em que os desenvolvedores da Web podem trabalhar ativamente para criar ambientes virtuais habilitados para fluxo (King, 2003). As outras duas áreas representam atributos e resultados inerentes percebidos por indivíduos que experimentam estados de fluxo.

Notavelmente, a primeira categoria, condições de fluxo online, consiste em três dimensões: (1) equilíbrio entre demanda e habilidades, (2) objetivos claros e (3) feedback imediato (Novak, Hoffman e Yung, 2000). O trabalho aqui visa medir o nível de condições de fluxo online diretamente em aplicativos de compras com base nessas dimensões fundamentais.

Cada dimensão engloba conceitos específicos. A Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi (1990) ressalta a importância de equilibrar a dificuldade da tarefa com as capacidades do usuário para evitar o desânimo, um princípio encapsulado no conceito de equilíbrio entre demanda e habilidade (Mahnke, Benlian e Hess, 2015; Barthelmäs e Keller, 2021). Os sistemas de informação devem facilitar a personalização, fornecendo interfaces ajustáveis que ajudem os usuários a alcançarem esse equilíbrio (King, 2003; Guo e Poole, 2009; Kim, 2010).

Metas claras são cruciais para o envolvimento do usuário, pois estão ligadas ao fornecimento de orientação explícita e à simplificação da complexidade da tarefa, melhorando assim a navegação e o alcance das metas (Maes, Van Geel e Cozijn, 2006; Mahnke, Benlian e Hess, 2015). Consequentemente, os sistemas de informação devem fornecer aos usuários ferramentas eficazes que facilitem a realização de seus objetivos de forma eficiente. Isso inclui

o uso de rótulos, títulos e ícones claros, bem como seções de ajuda e opções de filtragem, entre outros (King, 2003; Neil, 2014; Ayada & Hammad, 2023).

O feedback imediato, caracterizado por breves interações entre o aplicativo e o usuário, é vital para a correção de erros e para aumentar a confiança do usuário (Rettie, 2001). A implementação de práticas como validações de formulários, notificações de banner e micro interações entre o sistema e o usuário pode reduzir a frustração e aprimorar as experiências de fluxo (Saffer, 2014; Mahnke, Benlian e Hess, 2015). Além disso, a clareza na estrutura da tarefa e no feedback é essencial para reforçar a motivação e facilitar a realização de metas (Barthelmäs e Keller, 2021; Ayada e Hammad, 2023).

3.3. TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM MULTIDIMENSIONAL

Para medir os atributos latentes das condições de fluxo online, este estudo desenvolve uma escala padronizada usando a Teoria de Resposta ao Item (TRI). A TRI é uma estrutura estatística usada para analisar dados, avaliando o desempenho de diferentes itens em vários contextos, garantindo que as escalas meçam com precisão os construtos pretendidos (Reckase, 2009; De Ayala, 2022). Tradicionalmente, a TRI é empregada para avaliar as diferenças individuais com base nas respostas dos participantes, como níveis de proficiência (De Ayala, 2022). No entanto, este artigo aplica a TRI ao campo das condições de fluxo online, concentrando-se nos sistemas de informação e não nos indivíduos. Aqui, as respostas não são pontuadas como corretas ou incorretas, mas são dicotômicas, refletindo se um recurso específico de um aplicativo está presente ou ausente.

Na TRI, a escolha do modelo depende do tipo de item, com modelos estimando a probabilidade de uma resposta específica com base nos parâmetros do item e no atributo latente do aplicativo (Tezza, Bornia e Andrade, 2011). A construção de escalas de medição auxilia na compreensão de conceitos complexos, fornecendo insights sobre múltiplas dimensões, permitindo distinções mais sutis e redução eficiente de dados por meio de pontuação numérica, o que permite a comparabilidade (Babbie, 2016).

Dada a complexidade das condições de fluxo online, a Teoria de Resposta ao Item Multidimensional (MIRT) torna-se essencial. O MIRT reconhece que cada item de uma escala pode estar relacionado a múltiplas dimensões latentes, permitindo a avaliação de vários traços inter-relacionados. Essa abordagem é especialmente valiosa em pesquisas baseadas em tecnologia, pois modela interações entre diferentes atributos latentes e variáveis observadas, melhorando assim a precisão da medição e fornecendo uma representação mais precisa de

habilidades e atitudes em contextos de TIC (Reckase, 2009).

Este trabalho aplica um modelo logístico multidimensional de dois parâmetros, e Reckase (2009) o descreve da seguinte forma:

$$P(U_{ij} = 1 | \theta_{jk}, a_{ik}, d_i) = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{k=1}^n a_{ik} \theta_{jk} + d_i\right)}} \quad (1)$$

Onde, $P(U_{ij} = 1 | \theta_{jk}, a_{ik}, d_i)$ é a probabilidade de app j ter a característica do item i ; k o número de dimensões de atributos latentes, variando de 1 a n dimensões; a_{ik} , o parâmetro de discriminação para o item i na dimensão k ; θ_{jk} o atributo latente para app j na dimensão k ; e d_i o parâmetro de dificuldade escalar do item i .

Como os parâmetros de discriminação *formam* um conjunto de vetores, eles podem ser representados por um único vetor abrangente conhecido como Parâmetro de Discriminação Multidimensional (MDIS) para o item i . O MDIS reflete a força da relação entre o item e suas respectivas dimensões, onde k é o número de dimensões de traços latentes, variando de 1 a n dimensão, e é calculado como:

$$MDIS_i = \sqrt{\sum_{k=1}^n a_{ik}^2} \quad (2)$$

Usando o parâmetro MDIS, o parâmetro de dificuldade multidimensional (MDIF) para o item i pode ser calculado. O MDIF reflete o posicionamento espacial do vetor, incorporando direção e magnitude. Ele indica o desafio para um aplicativo possuir as características descritas por cada item e é calculado da seguinte forma:

$$MDIF_i = \frac{d_i}{MDIS_i} \quad (3)$$

Um valor positivo de MDIF_{*i*} indica que a característica é desafiadora para um aplicativo possuir, enquanto um MDIF_{*i*} negativo significa características mais fáceis. A magnitude do MDIF_{*i*} reflete a distância da origem até o ponto de inclinação máxima ao longo do vetor MDIS_{*i*}, representando o nível de dificuldade do item. É importante notar que essa interpretação do MDIF_{*i*} se relaciona especificamente com a direção definida pelo vetor MDIS_{*i*} (Reckase, 2009).

4. MÉTODO

Os dados para esta análise foram extraídos de uma amostra de 200 aplicativos de compras, sendo 100 aplicativos do Brasil e 100 da Espanha. Essas aplicações abrangem vários setores de varejo e exibem diferentes níveis de complexidade, o que é essencial para que o MIRT forneça estimativas mais precisas dos parâmetros dos itens. O conjunto de itens foi desenvolvido com base em uma extensa revisão da literatura.

Após a definição do item, DeVellis (2017) descreve as principais etapas, incluindo a seleção de um formato de medição apropriado, a realização de revisões de especialistas, a administração de um pré-teste, a avaliação do desempenho de itens individuais e a otimização da escala. A escala foi avaliada por cinco especialistas em administração de empresas, web design e ciência da computação, que avaliaram a qualidade dos itens e sugeriram melhorias, garantindo assim a validade da escala. Também foi realizado um pré-teste com 10 aplicativos de compras para avaliar o desempenho dos itens durante a coleta de dados e determinar se os ajustes eram necessários. Por fim, 21 itens foram finalizados, muitos dos quais foram adaptados para se adequar ao contexto específico do m-commerce e reformulados para maior clareza e relevância.

A coleta de dados foi realizada manualmente por meio de um formato de checklist, onde foi atribuído um valor de 1 se o aplicativo avaliado possuísse a característica descrita pelo item e um valor de 0 se não possuísse. Essa metodologia é consistente com abordagens anteriormente empregadas por Al-Khalifa (2010), Stepchenkova et al. (2010), Tezza, Bornia e Andrade (2011), Moreira Jr. et al. (2013) e Tezza et al. (2016), que se concentram na avaliação do sistema de informação em vez de capturar as percepções do usuário. A análise foi realizada entre fevereiro e abril de 2024, utilizando um iPhone SE para avaliação do aplicativo.

A análise do MIRT foi realizada usando o software R com o pacote mirt (Chalmers, 2012) e realizada em duas etapas. Na primeira etapa, foram calibrados os itens definidos, durante os quais os parâmetros dos itens foram estimados estatisticamente. De acordo com Reckase (2009), os resultados dessa fase, assim como da subsequente, são diretamente influenciados pela seleção do modelo e pelos fatores associados, como número de parâmetros, número de itens e tamanho da amostra. Na segunda etapa, o nível de condições de fluxo online para cada um dos 200 aplicativos de compras foi estimado com base nos resultados obtidos na etapa anterior.

5. CONCLUSÃO

A modelagem MIRT demonstrou eficácia na análise do conjunto de 21 itens; no entanto,

cinco itens apresentaram problemas de estimativa com seus parâmetros, necessitando de sua remoção da análise. Conseqüentemente, a Tabela 1 apresenta os resultados dos 16 itens restantes, que constituem a escala final para medir as condições de fluxo on-line.

Tabela 1 – Resultados da modelagem MIT

Item	Dimensões			d	MDIS	MDIF
	Equilíbrio entre demanda e habilidade	Claro Objetivos	Feedback imediate			
	<i>a1</i>	<i>a2</i>	<i>a3</i>			
1	1.150	-0.682	0.555	-0.858	1.448	-0.593
2	2.173	0.180	0.269	1.669	2.197	0.760
3	1.995	0.130	-0.068	0.980	2.000	0.490
4	0.425	0.892	0.237	1.616	1.016	1.590
5	0.673	1.506	0.450	2.742	1.710	1.604
6	1.034	1.143	0.433	2.842	1.601	1.775
7	-0.568	1.014	0.225	1.456	1.184	1.230
8	-0.403	1.183	0.212	1.455	1.268	1.148
9	0.038	1.537	0.337	0.809	1.574	0.514
10	0.445	-0.800	1.840	-3.749	2.055	-1.824
11	-0.416	0.634	1.574	2.828	1.747	1.619
12	-0.607	0.451	1.708	0.971	1.868	0.520
13	0.270	0.527	1.116	3.120	1.263	2.470
14	1.040	0.512	2.624	0.251	2.869	0.087
15	-0.059	0.562	1.016	2.282	1.163	1.963
16	0.241	0.478	0.987	-0.282	1.123	-0.251

Nota: *a* – parâmetro de discriminação; *d* – parâmetro de dificuldade escalar; MDIS – parâmetro de discriminação multidimensional; MDIF – parâmetro de dificuldade multidimensional.

Fonte: Resultados do software R elaborado pelo autor.

Com base nos valores do MDIS e do MDIF, o conjunto de itens pode ser classificado de forma eficaz. Notavelmente, três dos cinco itens que apresentam as características mais desafiadoras para um aplicativo possuir se originam da dimensão Feedback Imediato (itens 11, 13 e 15). Além disso, essa dimensão contém três dos cinco itens que apresentam maior poder de discriminação. Embora a interação usuário-sistema seja crítica para uma navegação eficaz, os elementos de web design que facilitam essa interação foram identificados como recursos particularmente difíceis de implementar. A escala final, juntamente com as referências dos itens, está detalhada na Tabela 3 do Apêndice.

Para confirmar a dimensionalidade, avaliamos as informações capturadas por modelos com diferentes números de dimensões. Seguindo Bartolucci et al. (2007), analisamos modelos de uma, duas, três e quatro dimensões, encontrando evidências que apoiam a presença de três dimensões dentro do conjunto de 16 itens, conforme ilustrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Índices de comparação de modelos

Modelo	Log da veross. máxima	AIC	SABIC	M2	Teste do χ^2	RMSEA
1 dimensão	-1573.743	3211.486	3215.653	253.760 *	-	0,082
2 dimensões	-1535.125	3164.250	3170.370	162.294 *	77.236 *	0,064
3 dimensões	-1510.017	3142.034	3149.977	91.171 *	50.216 *	0,032
4 dimensões	-1502.109	3152.218	3161.854	76.388	15.815	0,034

Nota: * valor de $p < 0,05$; AIC – Critério de Informação de Akaike; SABIC – Critério de Informação Bayesiano Ajustado por Amostra; M2 – Índice de Ajuste; χ^2 – teste do qui-quadrado; RMSEA – Erro quadrático médio de aproximação.

Fonte: Resultados do software R elaborado pelo autor.

A redução nos valores do Critério de Informação de Akaike (Akaike, 1973) e do Critério de Informação Bayesiano Ajustado à Amostra (Bozdogan, 1987) até o modelo tridimensional, juntamente com os valores mais baixos do teste qui-quadrado significativo (Chalmers, 2012) e da estatística M2 (Joe e Maydeu-Olivares, 2010), bem como o menor Erro Quadrático Médio de Aproximação, coletivamente apóiam a classificação da escala como tridimensional.

Para avaliar a escala resultante, estimou-se o nível de proficiência em condições de fluxo on-line (conhecido como atributo latente) para os 200 aplicativos da amostra pesquisada, utilizando-se a escala normal padrão $N(0,1)$, que possui média zero e variância de um.

Os resultados revelam níveis de proficiência contrastantes nas condições de fluxo online em aplicativos de compras no Brasil e na Espanha. Na Espanha, 67% dos aplicativos se destacam em Clear Goals, indicando forte organização de layouts virtuais. Por outro lado, os aplicativos disponíveis no Brasil demonstram maior proficiência em Equilíbrio entre Demanda e Habilidades e Feedback Imediato, com 56% e 58%, respectivamente, sugerindo um foco em interfaces personalizadas e interações rápidas.

Essas descobertas refletem diferentes prioridades de design: os aplicativos brasileiros priorizam o envolvimento do usuário por meio da personalização, enquanto os aplicativos espanhóis enfatizam a clareza nos objetivos das tarefas e na organização da interface. No entanto, ambos os países enfrentam desafios; no Brasil, apenas 34% dos aplicativos excedem a proficiência média em Metas Claras, enquanto na Espanha, a dimensão Equilíbrio entre Demanda e Habilidades também mostra espaço para melhorias em 34%. Esses insights destacam a importância de fatores culturais e contextuais na formação de experiências do usuário e decisões de design de interface.

Também é importante observar que a Tabela 4 apresenta os níveis de proficiência de cada aplicativo dentro da amostra da pesquisa, fornecendo informações valiosas para os gestores. Com base nesses resultados, eles podem identificar áreas específicas que precisam ser

melhoradas para facilitar a experiência de fluxo online para seus usuários.

6. CONCLUSÃO

O grupo de itens proposto aumenta significativamente a objetividade da avaliação das condições de fluxo on-line e valida o uso da modelagem avançada da Teoria de Resposta ao Item Multidimensional (MIRT) em ambientes virtuais. Essa abordagem não busca substituir as metodologias existentes para avaliação de interface no comércio móvel; em vez disso, aumenta sua precisão e confiabilidade. O conjunto de 16 itens validado estatisticamente provou ser eficaz na medição das condições de fluxo online em aplicativos de compras e pode ser adaptado para uso em vários contextos digitais.

A principal contribuição deste estudo está em demonstrar a aplicação da TRI na interação humano-computador, construindo uma escala padronizada para avaliar as condições de fluxo online e comparar aplicativos de compras. Além disso, o método facilita o acompanhamento longitudinal das alterações em um aplicativo específico, auxiliando no aprimoramento do fluxo online.

Os resultados aqui apresentados propõem uma abordagem sistemática para avaliar os atributos internos dos aplicativos de compras, funcionando como uma ferramenta complementar e não como um método de avaliação definitivo. A lista de verificação desenvolvida se concentra na medição de entradas, que é mais direta do que avaliar as saídas, evitando assim complexidades associadas à interação direta do usuário e à medição de atitude.

De modo geral, os itens considerados demonstraram consistência quanto à usabilidade tanto do ponto de vista estatístico quanto teórico-prático. Este estudo avança na compreensão da interação do usuário com aplicativos de compras aplicando o MIRT, uma metodologia estatística robusta para avaliação de desempenho.

Do ponto de vista gerencial, esta pesquisa define uma escala estatisticamente validada para avaliar as condições de fluxo online, oferecendo orientação para web designers criarem ambientes virtuais aprimorados por fluxo, identificando áreas específicas onde os aplicativos de compras no Brasil e na Espanha não têm condições de fluxo suficientes. Notavelmente, os aplicativos de compras no Brasil mostram deficiências na dimensão Metas Claras, enquanto os da Espanha exibem deficiências no Equilíbrio entre Demanda e Habilidades e Feedback Imediato

REFERÊNCIAS

AKAIKE, H. Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. In: PARZEN, E.; TANABE, K.; KITAGAWA, G. (Eds.). **Selected papers of Hirotugu Akaike**. New York: Springer, 1998.

AL-KHALIFA, H. S. The accessibility of Saudi Arabia government websites: An exploratory study. **Universal Access in the Information Society**, v. 10, n. 4, p. 391–400, 2010.

AMEEN, N.; TARHINI, A.; MAHMOOD, S.; MADICHIE, N. O. Going with the flow: Smart shopping malls and omnichannel retailing. **Journal of Services Marketing**, v. 35, n. 3, p. 325–348, 2021.

AYADA, W. M.; HAMMAD, M. A. E. E. Design quality criteria for smartphone applications interface and its impact on user experience and usability. **International Design Journal**, v. 13, n. 4, p. 339–354, 2023.

BABBIE, E. R. **The practice of social research**. 4. ed. Belmont: Cengage Learning, 2016.

BARTHELMÄS, M.; KELLER, J. Antecedents, boundary conditions, and consequences of flow. In: PEIFER, C.; ENGESER, S. (Eds.). **Advances in flow research**. New York: Springer, 2021. p. 25–44.

BARTOLUCCI, F. A class of multidimensional IRT models for testing unidimensionality and clustering items. **Psychometrika**, v. 72, p. 141–157, 2007.

BILGIHAN, A. Gen Y customer loyalty in online shopping: An integrated model of trust, user experience, and branding. **Computers in Human Behavior**, v. 61, p. 103–113, 2016.

BILGIHAN, A.; OKUMUS, F.; NUSAIR, K.; BUJISIC, M. Online experiences: Flow theory, measuring online customer experience in e-commerce and managerial implications for the lodging industry. **Information Technology & Tourism**, v. 14, n. 1, p. 49–71, 2013.

BOZDOGAN, H. Model selection and Akaike's information criterion (AIC): The general theory and its analytical extensions. **Psychometrika**, v. 52, n. 3, p. 345–370, 1987.

BORBA, E. H.; TEZZA, R. Aplicação de escalas de teoria de resposta ao item na área de tecnologia da informação e comunicação. **Revista de Tecnologia Aplicada**, v. 11, n. 1, p. 21–33, 2022.

BOLEN, M. C.; OZEN, U. Understanding the factors affecting consumers' continuance intention in mobile shopping: The case of private shopping clubs. **International Journal of Mobile Communications**, v. 18, n. 1, 2020.

CHALMERS, R. P. mirt: A multidimensional item response theory package for the R environment. **Journal of Statistical Software**, v. 48, n. 6, p. 1–29, 2012.

CHOI, B. C. F.; KIRSHNER, S. N.; WU, Y. Swiping vs. scrolling in mobile shopping applications. In: NAH, F. H.; TAN, C. H. (Eds.). **HCI in business, government, and organizations: eCommerce and innovation**. New York: Springer, 2016. v. 9751, p. 669–688.

CSIKSZENTMIHALYI, M. **Flow: The psychology of optimal experience**. New York: Harper and Row, 1990.

DE AYALA, R. J. **The theory and practice of item response theory**. 2. ed. New York: Guilford Publications, 2022.

DEVELLIS, R. F. **Scale development: Theory and applications**. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017.

DUHAN, P.; SINGH, A. **M-commerce: Experiencing the phygital retail**. Apple Academic Press Inc., 2019.

GAO, L.; WAECHTER, K. A.; BAI, X. Understanding consumers' continuance intention towards mobile purchase: A theoretical framework and empirical study – A case of China. **Computers in Human Behavior**, v. 53, p. 249–262, 2015.

GUO, Y. M.; POOLE, M. S. Antecedents of flow in online shopping: A test of alternative models. **Information Systems Journal**, v. 19, n. 4, p. 369–390, 2009.

HOOTSUITE; WE ARE SOCIAL. Digital 2024: Global digital overview. Disponível em: <https://wearesocial.com/digital-2024>. Acesso em: 11 out. 2024.

KING, A. B. **Speed up your site: Web site optimization**. Indianapolis: New Riders Publishing, 2003.

KOUFARIS, M. Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior. **Information Systems Research**, v. 13, n. 2, p. 205–223, 2002.

LOPEZ, M. F. B.; VIRTO, N. R.; SAN-MARTIN, S. Local food shopping: Factors affecting users' behavioural e-loyalty. **Administrative Sciences**, v. 8, n. 47, 2018.

MAHNKE, R.; BENLIAN, A.; HESS, T. A grounded theory of online shopping flow. **International Journal of Electronic Commerce**, v. 19, n. 3, p. 54–89, 2015.

MCLEAN, G.; OSEI-FRIMPONG, K.; AL-NABHANI, K.; MARRIOTT, H. Examining consumer attitudes towards retailers' m-commerce mobile applications – An initial adoption vs. continuous use perspective. **Journal of Business Research**, v. 106, p. 139–157, 2020.

MOREIRA JR., J.; TEZZA, R.; ANDRADE, D. F.; BORNIA, A. C. Algorithm of a computerized adaptive test based on the theory of response to the item for estimating the usability of e-commerce sites. **Production**, v. 23, n. 3, p. 525–536, 2013.

NEIL, T. **Mobile Design Pattern Gallery: UI Patterns for Smartphone Apps**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.

NIQ E-BIT. WebShoppers report, 49th ed. Disponível em: <https://nielseniq.com/global/pt/landing-page/ebit/nielseniq-ebit-brasil/webshoppers/>. Acesso em: 11 out. 2024.

NOVAK, T. P.; HOFFMAN, D. L. Measuring the flow experience among web users. Interval Research Corporation, Project 2000, Vanderbilt University, 1997.

NOVAK, T. P.; HOFFMAN, D. L.; YUNG, Y. F. Measuring the customer experience in online environments: A structural equation approach. **Marketing Science**, v. 19, n. 1, p. 22–42, 2000.

RECKASE, M. D. **Multidimensional item response theory**. New York: Springer, 2009.

RODRIGUEZ-ARDURA, I.; MESEGUER-ARTOLA, A. A PLS-neural network analysis of motivational orientations leading to Facebook engagement and the moderating roles of flow and age. **Frontiers in Psychology**, v. 11, p. 1869, 2020.

RETTIE, R. An exploration of flow during internet use. **Internet Research**, v. 11, n. 2, p. 103–113, 2001.

SAFFER, D. **Microinteractions: Designing with details**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014.

SINA, A. S.; WU, J. Effects of 3D vs. 2D interfaces and product-coordination methods. **International Journal of Retail & Distribution Management**, v. 47, n. 8, p. 855–871, 2019.

STEPCHENKOVA, S. et al. Benchmarking CVB website performance: Spatial and structural patterns. **Tourism Management**, v. 31, p. 611–620, 2010.

TEZZA, R.; BORNIA, A. C.; ANDRADE, D. F. Measuring web usability using item response theory: Principles, features, and opportunities. **Interacting with Computers**, v. 23, p. 167–175, 2011.

TEZZA, R.; BORNIA, A. C.; SPENASSATO, D.; TRIERWEILLER, A. C. Empirical comparison of the multidimensional models of item response theory in e-commerce. **Pesquisa Operacional**, v. 36, n. 3, p. 503–532, 2016.

APÊNDICE

Tabela 3 – Itens e referências

Itens e dimensões		Referências
Equilíbrio entre demanda e habilidade		
1	O aplicativo possui uma interface ajustável, permitindo que os usuários o alterem de acordo com suas preferências.	King (2003); Guo e Poole (2009);
2	Os usuários podem selecionar seu método preferido para receber notificações do aplicativo, como por e-mail, SMS, WhatsApp ou outros canais disponíveis.	Kim (2010);
3	O aplicativo facilita a personalização de seus componentes na seção de configurações da conta.	Mahnke, Benlian e Hess (2015); Ayada e Hammad (2023).
Objetivos claros		
4	O aplicativo permite que os usuários adicionem itens a uma lista de favoritos.	King (2003);
5	O aplicativo disponibiliza uma seção onde os usuários podem tirar dúvidas, como uma seção de FAQ (Perguntas Frequentes) ou contato direto com o atendimento ao cliente.	Maes, Van Geel e Cozijn (2006);
6	O aplicativo permite que os usuários apliquem vários filtros às listas de produtos disponíveis.	Mahnke, Benlian e Hess (2015); Neil (2014); Ayada e

-
- 7 Depois de concluir uma ação, o aplicativo exibe informações motivacionais, como promoções e produtos mais comprados, para incentivar o envolvimento contínuo do usuário. Hammad (2023).
- 8 Os usuários podem obter o número de itens no carrinho de compras sem precisar acessá-lo diretamente.
- 9 Os usuários têm a opção de se qualificar para frete grátis dentro do aplicativo.

Feedback imediato

- 10 O aplicativo fornece feedback de forma audível.
- 11 O aplicativo fornece feedback na forma de uma notificação de banner.
- 12 Ao inserir dados de entrada incorretos, o aplicativo informa que há um erro. Rettie (2001); Kim (2010); Saffer (2014); Mahnke, Benlian e Hess (2015); Ayada e Hammad (2023).
- 13 O aplicativo oferece mais de um método para pesquisa de produtos, como barra de pesquisa, opções de classificação e comandos de voz, entre outros.
- 14 O aplicativo fornece métodos alternativos de login, como autenticação por meio de contas de mídia social como Facebook, Google e outras.
- 15 O aplicativo oferece recomendações genéricas de produtos na página inicial.
- 16 O aplicativo permite que os usuários leiam e enviem análises de produtos.
-